

A ÉTICA DA LIBERTAÇÃO EM ENRIQUE D. DUSSEL

THE ETHICS OF RELEASING IN ENRIQUE D. DUSSEL

Frei Maikon Henrique Ribeiro Murijo¹

RESUMO: No processo de colonização da América Latina, a realidade dos povos que aqui estavam não era digna, segundo os olhares de quem aqui chegou, de ter uma compreensão, respeito e aceitação. Não existia uma cultura, pois não existia aqui uma *Europa*, um *mundo*. Desse pressuposto de dar voz e rosto para a miséria antes mascarada, que Dussel desenvolve sua filosofia. Buscar deixar ser ouvido o grito de socorro de uma sociedade que diariamente é calada e afogada com suas próprias lágrimas, dores e lamentações é complexo ao ponto de ser perplexo. A Filosofia da Libertação nasce da periferia, de um espaço que expressa o rosto, vida, fala e cultura do marginalizado e abandonado pelos grandes centros. Partindo da periferia ela pretende alcançar a todos, não só os latinos, mas mostrar à própria Europa a dignidade e a vida dos que seu costume colonizador sacrificou. A Ética da Libertação instiga o pensar concreto da realidade social e política da América Latina, visando trazer a dignidade ao seu povo. Não se trata de ideologia, por mais que se entenda assim pelo centro. O latino americano é a imagem concreta da resiliência, da força e adaptação do ente na realidade que o circunda, viver no processo de segregação é a capacidade de nascer cotidianamente mais forte. É nessa tentativa de dar voz que brota a vida novamente; vida essa que não é mais um discurso, mas física, real e concreta, conforme será destacado ao longo do desenvolvimento desta pesquisa que teve como método a pesquisa de revisão bibliográfica.

Palavras-chave: Libertação. Política. Filosofia. Ética. Excluído.

SUMMARY: In the process of colonization of Latin America, the reality of the people who were here was not worthy, according to the eyes of those who arrived here, of understanding, respect and acceptance. There was no culture, because there was no Europe, no world here. It is from this assumption of giving a voice and a face to previously masked misery that Dussel develops his philosophy. Seeking to let the cry for help be heard from a society that is daily silenced and drowned in its own tears, pains and lamentations is complex to the point of being perplexing. The Philosophy of Liberation is born from the periphery, from a space that expresses the face, life, speech and culture of those marginalized and abandoned by large centers. Starting from the periphery, she intends to reach everyone, not just Latins, but to show Europe itself the dignity and lives of those that its colonizing custom sacrificed. The Ethics of Liberation instigates concrete thinking about the social and political reality of Latin America, aiming to bring dignity to its people. It is not about ideology, no matter how much it is understood that way by the center. The Latin American is the concrete image of the

¹ Bacharelado do segundo ano de Filosofia da Faculdade Vicentina. Religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, da Província São Lourenço de Brindes – Paraná, Santa Catarina e Paraguai. Contato: maikonmuriocap@gmail.com

resilience, strength and adaptation of the entity in the reality that surrounds it, living in the process of segregation, is the ability to be born stronger every day. . It is in this attempt to give voice that life springs again; This life is no longer a speech, but physical, real and material.

Keywords: Liberation. Politics. Philosophy. Ethics. Excluded.

INTRODUÇÃO

Pouco se discute sobre a Filosofia da Libertação visto que sua temática é contrária à estrutura social vigente oriunda da elite. Reconhecer a realidade de determinado grupo partindo da sua história social, política, econômica, é o único modo de compreendê-la como ela realmente é. Não obstante, foi essa percepção e ou inquietação que fez com que Enrique Dussel desenvolvesse uma teoria, segundo sua experiência humana e acadêmica, sobre a realidade Latino Americana nunca antes percebida.

Falar desse movimento filosófico é denunciar a injustiça social de uma era colonizadora eferescente de dominação e escravidão sobre os nativos latinos. Desde a filosofia grega, aqueles que não comungavam do mesmo pensamento e tradição eram considerados bárbaros, o não-ser; são aqueles que deveriam viver fora dos muros. A humanidade contemporânea é uma arma socialmente brutal, se mata aos poucos, se tira a identidade de quem ou o que não é semelhante a ela. Foi em busca de uma *interpelação primitiva* que fez com que nascesse uma filosofia autêntica que busca integrar aquilo que a filosofia, com sua raiz Européia e Cristã, desmembraram. “A filosofia clássica de todos os tempos é o acabamento e a realização teórica da opressão prática das periferias².” A estrutura filosófica tem por impulso a inquietação, que nasce do choque entre os opostos. Aquilo que se pensa quase nunca é límpido quando se pratica. A própria filosofia é o polimento da violência sofrida por algum indivíduo que pensou e lutou fora de um sistema predominante.

Partindo da realidade latina do seu povo, Dussel interpela uma reflexão inclusiva trazendo à tona uma história que nunca se buscou compreender ou conhecer. A reflexão que Enrique Dussel levanta não é novidade, pelo contrário possui novos rostos e nomes. Daí parte a necessidade de criar ou trazer para a atualidade a Antropologia Social, a reflexão presente

² DUSSEL, Enrique D. **Filosofia da Libertação na América Latina**. Trad. de Luiz João Gaio. São Paulo: Edições Loyola, 1977, p.11.

na gênese da Filosofia da Libertação, que nada mais é do que compreender a raiz do problema.

1 ENRIQUE DUSSEL: A FILOSOFIA DA LIBERTAÇÃO

A compreensão do contexto social que originou o *berço* da Filosofia da Libertação foi fruto de uma longa e aterrorizante gestação, carregada de polêmicas, sangue e sede de liberdade. Todo o processo de introdução de um indivíduo dentro da sociedade é um resultado violento de segregação de um grupo (família, realidade, etnia) para se modelar dentro de um pensamento de centro, cuja premiação é a identidade, a existência e a oportunidade de vida.

Na América Latina, um continente hoje mais dominado que nunca, onde a filosofia foi um exercício quase exclusivamente universitário e distante do fórum' no qual se jogam os destinos dos povos e o sofrimento dos explorados, falar de uma "filosofia da libertação" continua sendo pouco freqüente e nem mesmo isento de um certo perigo³.

Pouco se debate sobre a Filosofia da Libertação, já que suas ideias são contrárias à estrutura social vigente oriunda da elite. Falar desse movimento filosófico é denunciar a injustiça social de uma era colonizadora efervescente de dominação e escravidão sobre os nativos latinos. O grito de socorro que caminha por séculos afora, é hoje impossível de ser despercebido. A Filosofia da Libertação não se limita somente a uma reflexão pacífica de ação, mas é o *motor* que impulsiona a mudança, por isso falar dela se torna perigoso.

A Filosofia da Libertação é carregada de conceitos pejorativos, dado pelos poderosos que temiam a tomada de consciência da massa. Ainda hoje a sociedade se recusa a compreender a teoria de Enrique D. Dussel, visto que os *fantasmas* da sua origem ainda é a elite viva e sanguinária, que se alimenta cada vez mais do lucro desenfreado e cego, onde o excluído se torna cada vez mais apagado e calado. Desde a filosofia grega, aqueles que não compartilhavam do mesmo pensamento e opinião, eram considerados bárbaros, o não-ser; que deveriam viver fora dos muros, fora do campo de visão. "O ser é, o não ser não é. [...] além do horizonte está o não ser. [...] O ser é o que se vê e se controla."⁴. Tudo aquilo que escapa da visão do monopólio social, político é refugio. Toda coisa ou indivíduo que não se encaixa no *manequim* do aceitável dentro da geopolítica, não existe. A humanidade

³ ZIMMERMANN, Roque. **América Latina o Não Ser**. Petrópolis: Vozes, 1987, p.13.

⁴DUSSEL, 1977, p.12.

contemporânea é uma sociedade brutal, se mata aos poucos, se tira a identidade de quem ou o que não é semelhante a ela. Desde o princípio da colonização, tudo o que não se podia *catequizar* (dominar), era impossível de receber a graça da salvação, era impuro, inexistente, invisível, era a própria morte e é coesão. A indiferença na luta pela aceitação do outro é o véu que separa o bem do mal, entendido não somente como uma segregação social, mas como um movimento contínuo da desigualdade e opressão.

A indiferença se torna a solução para todo e qualquer diálogo e aceitação do outrem em sua individualidade. Criando um etnocentrismo cada vez mais feroz e desumano; negando os grupos minoritários de forma intolerante. No processo de colonização da América Latina, a realidade dos povos que aqui estavam não era digna de ter uma compreensão, respeito e aceitação, pois não eram semelhantes aos indivíduos que desembarcavam dos navios. Não existia uma cultura, pois não existia aqui uma *Europa*, um *mundo*. “Assim a América Latina é o Outro em relação ao centro (Europa - Estados Unidos - Rússia) assim como o Terceiro Mundo em relação ao Primeiro”⁵. E, matando a dignidade de cada um que nasce a miséria humana e o desrespeito à vida, ao outro, ao ente que marcaram as terras latinas americanas.

A partir do “eu conquisto” ao mundo azteca e inca, a toda a América; a partir do “eu escravizo” aos negros da África vendidos pelo ouro e pela prata conseguida com a morte dos índios no fundo das minas; desde o “eu avanço” das guerras realizadas na Índia e na China até a vergonhosa “guerra do ópio”; a partir deste “eu” aparece o pensamento cartesiano do ego cogito. Esse ego será a única substância divina em Spinoza. Com Hegel, o *ich denke* de Kant assumirá também a divindade acabada no absolute Wissen. Saber absoluto que é o próprio ato da totalização como tal: Deus na terra. Se a fé, o culto perfeito da religião absoluta na Filosofia da religião, é a certeza de que a representação do entendimento é a Idéia absoluta, tal certeza é aquela dos dominadores do mundo de serem a manifestação na terra da própria vontade divindade.⁶

Foi na utopia da superioridade do dominador-dominado, que nasce a auto-suficiência que eleva o narcisismo violento e cruel. O *eu conquisto* que sempre esteve presente no mundo desde sua origem é o mal daqueles que se denominam enviados de deus. A imagem divina é a rédea que mantém a harmonia social. “Quem se levanta contra a Europa, levanta-se contra a natureza, isto é, contra Deus mesmo e sua eterna vontade⁷”. Contrariar o sistema é contrariar deus, contrariar deus é a certeza da condenação. O mal está no conceito do *eu conquisto*, que traz consigo a violência e opressão, esse pensamento está enraizado na autosuficiência presente

⁵ZIMMERMANN, 1987, p.44.

⁶DUSSEL, 1977, p. 14.

⁷ DUSSEL, 1977, p.63.

na atualidade, que esteve no passado e estará também no futuro. O desejo egoísta por ter, é maior do que o desejo de doar e aceitar.

Não obstante, foi essa percepção e inquietação que fez com que Enrique Dussel desenvolvesse uma teoria, segundo sua experiência humana e acadêmica sobre a realidade Latino Americana.. “A América Latina é tomada com um ser na sua globalização, mas como um ser negado, historicamente negado; atualmente ainda negado”⁸. Foi em busca dessa *interpelação primitiva*, que se criou um ambiente para que nascesse uma filosofia autêntica que procurar integrar por meio da reflexão política, social e filosófica aquilo que a filosofia com sua raiz Européia e Cristã desmembraram; partindo da realidade latina americana.

A descoberta da miséria do meu povo, percebida desde a minha infância no campo quase desértico, levou-me à Europa e a Israel. Ia, assim, descobrindo, como frisava o filósofo mexicano Leopoldo Zea, em sua obra *América em la história* (1957), que a América Latina se encontra fora da História Mundial, partindo da sua pobreza, e, assim, descobrindo a sua realidade oculta⁹

Nessa busca de dar rosto para a miséria mascarada que Dussel produz sua filosofia. Deixando ser ouvido o grito de socorro de uma sociedade que diariamente é calada e sufocada com suas próprias dores e lamentações, é complexo ao ponto de ser perplexo. Dussel não busca na raiz da reflexão filosófica europeia uma solução para a realidade social, mas é a partir dela própria (realidade) usando-a como modelo e objeto de contemplação que busca resposta para tanta malignidade que sempre esteve na sociedade, na política, na religião. Nesse contexto é latente a compreensão da Filosofia de Libertação que: “parte de uma situação diferente: situa, desde o início, a filosofia dentro do contexto da vida prática concreta, dentro do comprometimento e solidariedade com o oprimido”¹⁰.

Partindo dessa política social que Dussel abraça a realidade; as raízes históricas de qualquer sociedade trazem consigo a identidade de cada indivíduo que a compõem. Não se conhece um grupo social olhando-o em fração, em partes, muito menos segundo realidades culturais e perspectivas sociais que não compõem seu *DNA*. Mas olhando o todo e buscando compreendê-lo a partir de si mesmo, é que se abre um *horizonte* de possibilidade de estudar, aprender e compreender sua autenticidade.

⁸ ZIMMERMANN, 1987, p.44.

⁹DUSSEL, Enrique. D. **Filosofia da Libertação Crítica à ideologia da exclusão**. Tradução: Georges I. Maissiat. São Paulo: Paulus, 1995. Coleção Pesquisa & projeto, p.14.

¹⁰DUSSEL, 1995, p.126.

Para Dussel (1993), o acontecimento fundante da modernidade foi o descobrimento da Ameríndia, que foi essencial na constituição do ‘ego’ moderno. Mas não somente como subjetividade e sim como ‘centro’ e ‘im’ da história, uma vez que, a experiência européia foi revestida sob a forma de negação e de encobrimento do Outro, encobrendo sua alteridade¹¹.

O próprio processo de colonização européia na América Latina tem sua deficiência na violência praticada sobre os nativos. Não somente na violência física, mas principalmente na indiferença, na exclusão e na seleção das relações sócio-culturais. A negação do outro foi uma das possibilidades mais abrangentes e eficazes para que a colonização fosse efetivada. Tomar como posse algo que não se tem dono é mais fácil que lutar, é na alienação que o pensamento do centro sobreviveu. A Europa queria fazer do mundo uma extensão de si, colocando-a como um modelo a todo tempo a ser seguido, sendo assim, a alienação se torna solução; era necessário vestir os colonizados com a alienação, a ponto de que o ser perdesse por completo sua identidade, cultura e religião; tornando-se assim uma grande potência do dominador. “A alienação, contudo, decide-se essencialmente na *poiesis* de uma formação social. A *práxis* de dominação, como relação homem-homem coloca o outro ao serviço do dominador; mas é no trabalho (*poiesis*) que tal dominação se realiza realmente”¹².

A alienação tem sua complexidade na sociedade, e isso se dá pelo fato de que a mesma está enraizada na própria estrutura social. É complexo apontar alguém que não se encontre alienado em alguma aspecto da sua vida, amarrado a idéias e opiniões tidas como verdadeiras no particular ou em determinado grupo, mas que não se prende no comunitário. Não existe relação humana, se não existir esse *jogo do senhor e vassalo*.

Foi lutando contra um revisionismo fruto de uma *americanice* e do pensamento europeu que Dussel caminha tentando desmistificar a ideia da modernidade como expressão do espírito europeu e de uma reflexão filosófica que traz consigo a realidade da América Latina. Enrique D. Dussel busca trazer ao centro dos seus discursos a dignidade dos indivíduos que não eram percebidos; parte da realidade para falar da realidade. Acena em sua fala a exclusão vivenciada ao seu redor, da sua experiência nasce a raiz teórica para desenvolver sua linha filosófica.

¹¹COSTA, C. A.; LOUREIRO, C.F. Marx na leitura de Enrique Dussel: perspectivas à luz das lutas sociais. **SER Social**, Brasília, v. 18, n. 38, p. 68-94, jan.-jun./2016, p. 70.

¹²DUSSEL, 1977, p.59.

2 CARACTERÍSTICAS DA ÉTICA DA LIBERTAÇÃO

A *bandeira* que Enrique Dussel levanta não é e jamais será novidade. Pelo contrário, é atual e possui identidade. Daí parte a necessidade de criar ou trazer para a atualidade a Antropologia Social, a reflexão presente na gênese da Filosofia da Libertação, que nada mais é a de compreender a raiz do problema.

A experiência inicial da Filosofia da Libertação consiste em descobrir o ‘fato’ opressivo da dominação, em que sujeitos se consistem ‘senhores’ de outros sujeitos no plano mundial (desde o início da expansão européia em 1942; fato constitutivo que deu origem à ‘Modernidade’).¹³

O que caracteriza a sociedade na atualidade são os excluídos, pois são os que constituem a maior parte da mesma. “A origem da diferença dos entes é a determinação do ser do sistema, do mundo”,¹⁴ o papel de cada indivíduo dentro da sociedade, tem sua origem na posição que ele ocupa. Nasce aí a diferença, classificação, segregação dos entes no mundo. Não se visa acenar a causa que oferece essa oportunidade a uns, e a impertinência a outros. Não se escolhe a separação social, se vive.

A diferença entre o dominador e o dominado, infelizmente, é o que alimenta o pensamento de centro, como em um vício; onde o pobre precisa viver das migalhas e o rico precisa das formulações dos discursos utópicos e sensíveis para *vender* um modelo de sociedade inclusiva, mas que na prática continua sendo desumano e fatal. O espaço que cada um dos lados que as *peças desse jogo* ocupa, é a própria existência da sociedade, e que já se sabe quem o ganha. É contra esse *pré determinismo* pode-se dizer, que Enrique D. Dussel, desenvolve sua teoria.

Diferentemente do pensamento Europeu, e tentando desvincular essa ideia *americanizada*, e partindo da realidade vivenciada daqui e do povo latino que a “filosofia da libertação fixará sua atenção no passado do mundo e na espacialidade para detectar a origem, a arqueologia de nossa dependência, debilidade, sofrimento, aparente incapacidade, atraso”

¹³DUSSEL, 1995, p. 18.

¹⁴DUSSEL, 1977, p.32.

¹⁵É na própria história social, que se encontra a raiz do problema de uma sociedade, Dussel tenta buscar nela a resposta para tanta pobreza, exclusão e violência.

A evolução de um grupo/sociedade perpassa uma compreensão condensada somente no agora. Conhecer as raízes da sociedade é ter a oportunidade de desenvolvê-la. Nisso se constitui a Filosofia da Libertação; acentuar quais foram as circunstâncias que trouxe o povo latino para a realidade que o mesmo vivencia hoje. O foco aqui, não é oriundo do *centro-dominador*, que tanto Dussel fala, mas é uma dinâmica de olhar para além do horizonte, ele quer romper a barreira social, proporcionando dar visibilidade, voz e vez ao não-ser. “É a novidade dos nossos povos o que se deve refletir como novidade filosófica, e não ao contrário”¹⁶.

Está aí uma das principais características da Filosofia da Libertação, falar do *nosso povo*. Questionar-se sobre a realidade é a possibilidade de evoluir.

Dussel questiona: que direito tem o sujeito dessa cultura eurocêntrica de se considerar autorreferente e superior ao Outro, de outra cultura, etnia, gênero, classe, capacidade ou idade? O mito da modernidade nega o Outro e a sua cultura, apresentando-o como culpado, e o vitimador, como inocente, bem como legitima a violência para compelir o Outro a fazer parte da civilização. A cultura do Outro é negada porque é vista como barbárie, mas sua cultura não precisa ser destruída e sim melhorada e aperfeiçoada¹⁷.

A negação do outro é a leitura da indiferença. O etnocentrismo europeu foi um dos maiores males já vivenciados na América latina, pelo fato de que não é louvável de diálogo, respeito e da própria empatia. O que não comungava com o próprio pensamento vigente da época, era o canal da segregação entre o ‘nós’ e ‘eles’. “O homem nasce separado, distinto, desde sua origem, desde sempre”¹⁸. O ser humano já na sua concepção entra em determinada classe social que dirá quem o mesmo é, e o papel que ocupará dentro da sociedade. “Não deve estranhar, então, que esta Ética seja uma ética de afirmação total da vida humana ante o assassinato e o suicídio coletivo para os quais a humanidade se encaminha se não mudar o rumo de seu agir irracional”¹⁹.

¹⁵DUSSEL, 1977, p.31.

¹⁶*Ibidem*, 1977, p.45.

¹⁷COSTA, C. A.,2016, p. 71.

¹⁸DUSSEL, 1977,p.48.

¹⁹ COSTA,C.A, 2016,p.11.

É contra isso que a Ética da Libertação luta, buscando trazer ao centro o ser humano independente do lugar social que ele ocupa. Mas valoriza a sua humanidade, sua dignidade. O pobre aqui ganha nome e identidade, o não-ser, voltar a ter vida e saí das sombras da indiferença e do abandono. O excluído na Ética da Libertação é visto, lembrado, e faz ponte no diálogo, quebrando o monótono do pensamento de centro. “A filosofia da libertação seria assim, a autêntica filosofia da miséria, a que tem por tema o pobre, o oprimido, o não-ser além do mesmo”²⁰. Fazer do pobre o pensamento de centro, é lutar contra a desigualdade, contra o próprio sistema, traz novamente a dignidade para os sedentos de justiça, fé e comida.

A Filosofia da Libertação nasce da periferia, do espaço que expressa as lutas dos marginalizados e abandonados pelo centro geopolítico. Partindo da periferia, a Ética da Libertação pretende alcançar a todos, não só os latinos, mas mostrar ao próprio processo de colonização a dignidade e a vida dos que seu costume colonizador sacrificou. Mostrar o papel importantíssimo que a América teve no desenvolvimento da Europa.

A América exerceu um papel decisivo no processo de formação do sistema-mundo moderno. É apenas a partir do surgimento da América que a Europa se afirma como centro geopolítico do mundo. Sem o ouro e a prata da América, sem a ocupação de suas terras para o plantio da cana-de-açúcar, do café, do tabaco e tantas outras especiarias, sem a exploração do trabalho indígena e escravo, a Europa não se faria nem moderna, nem centro do mundo [...]. Desta forma, é no violento processo de dominação e exploração da América que se localiza um dos principais fatores da profunda transformação que o cenário mundial sofre em finais do século XV e início do século XVI. O extermínio de populações inteiras, a escravidão, a servidão, a (des)possessão de terras, a exploração das riquezas naturais, encontram-se nos fundamentos das relações sociais e de poder que instituem América, Europa e o sistema-mundo moderno que se ergue.²¹

A América tem um papel primordial na consolidação da Europa, visto que muito da sua economia fortificou-se com a matéria-prima da América Latina. Não se pode aceitar o discurso romantizado criado e publicado pelos colonizadores sobre a realidade dos povos que aqui viviam. Os povos latinos sempre foram tratados como inferiores, tendo que submeter-se à dominação. Sem o nosso ouro, prata e o sangue dos que violentamente foram mortos, a admirável e incensada Europa, modelo de mundo, não seria a mesma.

A Ética da Libertação também traz uma grande abertura para as relações humanas. Mostra a importância da mesma para o desenvolvimento social, político e humano dos entes.

²⁰MATOS, H. A. **Uma Introdução a Filosofia Libertação Latino-Americano de Enrique Dussel**. São Paulo, 2008, p. 79.. Disponível em: <https://nefilam.files.wordpress.com/2011/09/uma-introduc3a7c3a3o-c3a0-filosofia-da-libertac3a7c3a3o.pdf>, Acesso em mai de 2023.

²¹COSTA, C. A., 2016, p. 71.

Independente se é homem ou mulher, rico ou pobre, preto ou branco; é nas relações que cada indivíduo se conhece e se reconhece dentro da sociedade; percebe o lugar que ocupa dentro da mesma. Aqui entra a dinâmica já acenada no texto; que para ter o dominador precisa necessariamente do dominado, para que um indivíduo se reconheça precisa necessariamente do outro, pois a diferença aqui é canal para a tomada de consciência de si. Não seria negativo se essa tomada de consciência do seu lugar não tivesse sido deturpada pelo pensamento de centro.

Todo homem, cada homem, enquanto é outro é livre, e enquanto é parte ou ente de um sistema é funcional, profissional ou membro de uma certa estrutura, mas não é outro. É – se outro na medida em que se é exterior à totalidade, e neste mesmo sentido se é exterior à totalidade, e neste mesmo sentido se é rosto(pessoa) humana interpelante. Sem exterioridade não há liberdade nem pessoa. Somente na incondicionalidade da conduta do outro descobre-se o fato da liberdade, do livre arbítrio²².

Quando o indivíduo (outro, ente, ser) constituiu-se como parte da sociedade, deixa a liberdade e assume a funcionalidade; infelizmente quando assume-se a funcionalidade, acaba por perder a dignidade. O curioso é que quando se fala do outro, o outro não possui identidade. O ser humano livre não existe, perde sua dignidade(identidade) pela funcionalidade, e por aquilo que produz. Cria-se uma falsa liberdade exterior que alimenta-se da funcionalidade. O ente descobre a liberdade na incondicionalidade do outro.

3 A ÉTICA DA LIBERTAÇÃO COMO SUPERAÇÃO DA EXCLUSÃO SOCIAL

A exclusão social é um movimento contínuo de segregação do não ser, julgado assim por um grupo específico; o grupo que está no poder. Compreender a exclusão dentro de uma sociedade é muito mais complexo quando se busca entender a mesma não mais como uma consequência, mas como a própria causa de uma história que se repete cotidianamente. A realidade discriminatória na modernidade contemporânea tornou-se a característica indivisível da humanidade. A segregação é imperceptível e natural, o mundo geopolítico é o isolamento em massa; destrói o indivíduo real, o humano para criar um indivíduo alienado, robótico e egoísta.

²²DUSSEL, 1977, p 51.

Compreendendo o excluído, o pobre, o bolsista da universidade, o preto, o indígena, a mãe solteira, o morador de rua, o gari, a comunidade LGBTQI+, o catador de material reciclável, é que se compreende a sociedade na sua estrutura. “A origem da diferença dos entes é a determinação do ser do sistema, do mundo”²³. Mesmo que não se queira aceitar, mas o que torna uma sociedade como sociedade hoje são os excluídos, pois são eles os que constituem a maior parte.

A Ética da Liberdade supera a exclusão social, pois busca trazer a dignidade para a vida humana, acena as falhas históricas tidas como vitórias, e pretende dar espaço; trazer ao centro aquelas e aqueles que nunca puderam estar nem no *canto*. É nessa tentativa de dar voz, que brota a vida novamente; vida essa que não é mais um discurso, mas física, real e material. “Vida humana que não é um conceito, uma ideia, nem um horizonte abstrato, mas o modo de realidade de cada ser humano concreto, condição absoluta da ética e exigência de toda libertação”.²⁴

Não se pode imaginar a vida humana dentro de uma realidade universal, onde a igualdade seja uniforme a todo e qualquer ser. Cada indivíduo em sua particularidade vivencia um modo de viver, agir, pensar, e de interferir na realidade que está inserido. A vida aqui não é parte de uma poesia, um conceito, mas contudo, é viva, orgânica e imparcial. A existência humana é incisiva, não se pode ser analisada fragmentada, mas integral, e de forma ética; o ente é vida. É na eticidade que se encontra a superação para a exclusão.

Não deve estranhar, então, que esta Ética seja uma ética de afirmação total da vida humana ante o assassinato e o suicídio coletivo para os quais a humanidade se encaminha se não mudar o rumo de seu agir irracional. A Ética da libertação pretende pensar filosófico-racionalmente esta situação real e concreta, ética, da maioria da humanidade presente, próxima de um conflito trágico de proporções nunca vistas na história da espécie humana.²⁵

A ideia central da Ética da Libertação é anunciar e denunciar a trajetória trágica e desumana pela qual a sociedade caminhou e continua a caminhar. Não se pode entender a geopolítica da sociedade atual com um olhar revisionista, de negar ou tentar amenizar o passado da América Latina e dos povos que aqui já viviam. Compreender a situação real e a

²³ DUSSEL, 1977, p.32.

²⁴ DUSSEL, Enrique. **Ética da Libertação na idade da globalização e da exclusão**. Editora Vozes, Petrópolis. 2000, p.11.

²⁵ *Ibidem*, 2000, p.11.

ânsia de poder, da própria segregação, da violência, do racismo, sofrido desde a chegada dos primeiros colonizadores, que governavam com sede de domínio os nativos, é a chave para analisar o comportamento do latino americano de hoje; “os que mandam, mandam mandando. E mandam a obedientes”²⁶.

Pensar é libertar-se, é ir contra a escravidão cega e natural a qual toda sociedade colonizada passa. “A libertação só é possível quando temos a coragem de ser ateus dos impérios do centro, enfrentando assim o risco de sofrer seu poder, seus boicotes econômicos, seus exércitos e seus agentes de corrupção, assassinatos e violência”²⁷. Levantar a bandeira da libertação é correr perigo, viver fora da alienação é ter por consequência abrir caminho, não se tem caminho para ser livre hoje. Pensar em uma ética que traga a vida humana como centro é acreditar na mudança social e política, pois não se pode acreditar que a vida é constituída por meritocracia, ou algum discurso alimentado por falácias. O ser humano tem que ser respeitado por um único motivo, o de trazer consigo, a sua vida, sua história, sua origem.

A filosofia que souber pensar esta realidade, a realidade mundial atual, não a partir da perspectiva do centro, do poder político, econômico ou militar, mas desde além da fronteira do mundo atual central, da periferia, esta filosofia não será ideológica (ou ao menos o será em menor medida). Sua realidade é a terra toda e para ela são (não são o não-ser) realidade também os condenados da terra²⁸

A Ética da Libertação instiga o pensar concreto da realidade social e política da América Latina, visando trazer a dignidade ao seu povo. Não se trata de ideologia, por mais que se entenda assim pelo centro. Dar o devido respeito ao ser humano na sua particularidade não deveria ser entendido como uma ofensa ao sistema, ou analisado como um movimento revolucionário, mas deveria ser natural e normal. “a proximidade é a raiz da práxis e o ponto de partida de toda responsabilidade pelo outro”²⁹. Aí está uma das características da libertação, a aproximação: aproximar é conhecer, respeitar e acolher.

O *ethos* da libertação se estrutura todo em torno de um eixo essencial, que não é a compaixão (como para Schopenhauer) nem a simpatia (como para Scheler), visto que ambos são posições das partes funcionais para com as outras partes (padecer-com o igual), mas sim comiseração- no sentido real e pleno-, con-miseração. É a pulsão

²⁶ DUSSEL, 2007, p.45.

²⁷ DUSSEL, 1977, p.15.

²⁸ DUSSEL, 1977, p.16.

²⁹ DUSSEL, 1977, p. 26.

alternativa ou de justiça metafísica; é o amor ao outro como outro, como exterioridade; amor ao oprimido, mas não em sua situação de oprimido, e sim como sujeito de exterioridade (somente a isso chamaríamos miséria: a traumática posição do livre, do outro, da pessoa, que foi reduzida a um instrumento no sistema). Descobrir o outro como outro e pôr-se-junto-a (con-) sua miséria, viver como própria a desproporção do ser livre e sofrer sua excreção; ser distinto e alguém, e ao mesmo tempo ser só uma parte diferente interna; doer-se com a dor de tal condição, é a posição primeira do *ethos* libertador. Não é amizade, nem a fraternidade (dos iguais), mas o amor aos oprimidos em razão de sua real dignidade como exterioridade³⁰.

A eticidade deve ser desenvolvida no amor e na dignidade do outrem. O poder civil deve ser canalizado para que todos tenham o direito de viver, e viver com dignidade. Deve-se mudar o discurso romantizado, poético para a superação da exclusão social por reflexões que motivem ações, atitudes. O mundo latino americano precisa ser respeitado por sua gente, por sua história e pelos passos que está dando rumo à libertação. Afastar-se da americanice é deixar a essência do latino americano transparecer, pois a “Filosofia da Libertação fixará sua atenção no passado do mundo e na espacialidade para detectar a origem”³¹.

A evolução e compreensão de um grupo/sociedade perpassa um olhar fragmentado, fixado somente no aqui e agora. Conhecer as raízes da sociedade é ter a oportunidade de desenvolvê-la. Nisso se constitui a filosofia da libertação. Acenar quais foram as circunstâncias *que nos trouxe aqui*. O foco aqui, não é oriundo do *centro-dominador*, que tanto Dussel fala. Mas é uma dinâmica de olhar para além do horizonte, ele quer romper a barreira social, proporcionando dar visibilidade, voz e vez ao não-ser.

Para Dussel, quando negando o mito civilizatório e a inocência da violência descobre-se o eurocentrismo e a falácia desenvolvimentista; eticamente, a dignidade do Outro e se declaram inocentes as vítimas com a afirmação de sua alteridade e identidade de sujeito (negado pela modernidade)³².

Compreender o eurocentrismo é o movimento de libertação da cegueira que enraizou-se no processo civil, político, cultural, econômico e religioso da América Latina. Cegueira essa que tornou cada indivíduo aqui, como um eco da pessoa européia. A perda da identidade ainda é um movimento vivo, que matou e continua matando todo ente que não é representado pelo discurso do centro. Refletir desde a periferia é mostrar a força do marginalizado. Os excluídos juntos, são a força da sociedade, “se o rato vive é porque é muito mais inteligente

³⁰ DUSSEL, 1977, p.70.

³¹ *Ibidem*, 1977, p.31.

³² Marx na leitura de Enrique Dussel: perspectivas à luz das lutas sociais. SER Social, Brasília, v. 18, n. 38, p. 68-94, jan.-jun./2016, p.4.

do que o gato”³³. Confrontar a dominação, é estremecer o lucro dos soberbos que enfatizam a todo tempo sua força, mas que esquecem que a sede pela libertação quando bem articulada e desenvolvida, é maior que a da dominação.

Nisso constitui a Ética da libertação, apontar que o marginalizado é a consequência concreta e física do que a sociedade sanguinária fez dele desde o processo de colonização, e que na reflexão integrada que abrange toda a esfera social, política, cria ambiente para a dignidade humana tal qual merece ser vivida. O ser humano é finito, e assim deve ser entendido, sem rótulos ideológicos, mas aceito na sua pluriformidade. O latino americano é a imagem concreta da resiliência, da força e adaptação do ente na realidade que o circunda, viver no processo de segregação, é a capacidade de nascer cotidianamente mais forte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo da política social, Dussel abraça a realidade, buscando entender nas raízes históricas da sociedade a identidade, dores e conquistas de cada indivíduo que a compõem. O próprio processo de colonização europeia na América Latina tem sua deficiência na violência praticada sobre os nativos. Não somente na violência física, mas principalmente na indiferença, na exclusão e na seleção das relações sócio-culturais. A indiferença se torna a barreira para todo e qualquer diálogo e aceitação do outro em sua individualidade.

Foi lutando contra um revisionismo fruto de uma *americanice* e do pensamento europeu que Dussel caminha, tentando desmistificar a ideia da modernidade como expressão do espírito europeu e de uma reflexão filosófica que traz consigo a realidade da América Latina. Enrique D. Dussel busca trazer ao centro dos seus discursos a dignidade dos indivíduos que não eram percebidos; parte da realidade para falar da realidade. Nisso a filosofia da libertação fixará sua reflexão, buscando no passado da sociedade para encontrar a origem, nossa dependência, debilidade, sofrimento, aparente incapacidade.

A Filosofia da Libertação nasce da periferia, de um espaço que expressa o rosto, vida e a própria miséria concreta de um povo suprimido pela elite que tenta a todo tempo sufocar sua voz, fala e cultura do marginalizado e abandonado pelos grandes centros. Partindo da periferia ela pretende alcançar a todos, não só os latinos, mas mostrar à própria Europa a dignidade e a

³³ DUSSEL, 1977, p.21.

vida dos que seu costume colonizador sacrificou. Mostrar o papel importantíssimo que a América teve no desenvolvimento da Europa.

A Ética da Libertação instiga o pensar concreto da realidade social e política da América Latina, visando trazer por meio da reflexão a dignidade ao seu povo. Não se pode compreender a Ética da Libertação como um objeto de consumo, o sistema social, mas ver nela uma possibilidade de mudança. Dar o devido respeito ao humano na sua particularidade não deveria ser entendido como uma ofensa ao sistema, ou analisado como um movimento revolucionário, mas deveria ser natural e normal. Aí está uma das características da libertação, a aproximação; aproximar é conhecer, respeitar e acolher. Pensar é libertar-se, é ir contra a escravidão cega e irracional, pela qual toda sociedade colonizada passa.

REFERÊNCIAS

COSTA, C. A.; LOUREIRO, C.F. Marx na leitura de Enrique Dussel: perspectivas à luz das lutas sociais. **SER Social**, Brasília, v. 18, n. 38, p. 68-94, jan.-jun./2016

DUSSEL, Enrique D. **Filosofia da Libertação na América Latina**. Tradução: Luiz João Gaio. São Paulo: Edições Loyola, 1977.

DUSSEL, Enrique. **20 teses de política**. 1 ed. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO, São Paulo: Expressão popular, 2007.

DUSSEL, Enrique. D. **Filosofia da Libertação Crítica à ideologia da exclusão**. Tradução: Georges I. Maissiat. São Paulo: Paulus, 1995. Coleção Pesquisa & projeto.

DUSSEL, Enrique. **Ética da Libertação na idade da globalização e da exclusão**. Editora Vozes, Petrópolis. 2000.

Marx na leitura de Enrique Dussel: perspectivas à luz das lutas sociais. **SER Social**, Brasília, v. 18, n. 38, p. 68-94, jan.-jun./2016.

MATOS, H.A **Uma Introdução à Filosofia Libertação Latino-Americano de Enrique Dussel**. São Paulo, 2008, p. 79.. Disponível em:
<https://nefilam.files.wordpress.com/2011/09/uma-introduc3a7c3a3o-c3a0-filosofia-da-libertac3a7c3a3o.pdf>, Acesso em mai de 2023.

ZIMMERMANN, Roque. **América Latina o Não Ser**. Petrópolis: Vozes, 1987.

Recebido em: 5 out. 2023
Aprovado em: 1 nov. 2023

